

МЫШЦА

Мухамеджанов А.Х.

Кандидат медицинских наук.

Райимкулов Ф.А.

Тулкинов Х.Х.

Alfraganus University неправительственная организация
высшего образования, г. Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13825886>

Аннотация. Мышцы - это специализированные ткани, отвечающие за движение, поддержание позы, дыхание и множество других важных функций в организме. В этой статье представлен обзор структуры, физиологии и патологий мышц, а также рассмотрены их роли в спорте, медицине и биотехнологиях.

Ключевые слова: Мышца, мышечное волокно, миофибрилла, саркомер, актин, миозин, сокращение, нервно-мышечная передача, скелетная мышца, гладкая мышца, сердечная мышца, миопатия, мышечная дистрофия, растяжение, разрыв, фибромиалгия, спорт, медицина, биотехнология.

MUSCLE

Abstract. Muscles are specialized tissues responsible for movement, posture, respiration, and many other important functions in the body. This article provides an overview of the structure, physiology, and pathology of muscles, and discusses their roles in sports, medicine, and biotechnology.

Keywords: Muscle, muscle fiber, myofibril, sarcomere, actin, myosin, contraction, neuromuscular transmission, skeletal muscle, smooth muscle, cardiac muscle, myopathy, muscular dystrophy, strain, rupture, fibromyalgia, sports, medicine, biotechnology.

Введение

Мышцы являются основой движения и одной из самых важных тканей в организме.

Благодаря способности сокращаться и расслабляться, они обеспечивают локомоцию, поддержание позы, дыхание, жевание, переваривание пищи и многие другие функции.

Понимание структуры, функции и патологий мышц имеет фундаментальное значение для медицины, физиологии, биомеханики и спортивной науки.

Структура мышц:

Мышцы состоят из пучков мышечных волокон, объединенных в мышечные волокна.

Мышечные волокна - это длинные цилиндрические клетки, состоящие из миофибрилл. Миофибриллы, в свою очередь, состоят из повторяющихся единиц, называемых саркомерами. Саркомеры являются основными функциональными единицами мышечной клетки.

Типы мышечных волокон:

Существует два основных типа мышечных волокон:

• Быстрсокращающиеся волокна (тип II): Эти волокна генерируют большое количество силы, но быстро устают. Они важны для быстрых, взрывных движений.

• Медленносокращающиеся волокна (тип I): Эти волокна генерируют меньшее количество силы, но устойчивы к усталости. Они важны для длительных упражнений, например, бега на длинные дистанции.

Физиология мышечного сокращения

Сокращение мышц происходит в результате взаимодействия двух белков: актина и миозина. Актин и миозин образуют тонкие и толстые филаменты, соответственно. При сокращении мышцы миозиновые головки прикрепляются к актиновым филаментам и "гребут" их друг к другу, сокращая саркомер. Этот процесс требует энергии в виде АТФ.

Нервно-мышечная передача

Нервная система контролирует сокращение мышц. Нервные импульсы передаются от мозга к мышцам через нервные волокна. Нервные импульсы вызывают выброс ацетилхолина в синаптическую щель, что приводит к деполяризации мышечной клетки и инициации процесса сокращения.

Типы мышечной ткани:

Существуют три основных типа мышечной ткани:

- Скелетная мышца: Сознательно контролируемые мышцы, прикрепленные к костям.
- Гладкая мышца: Непроизвольная мышца, находящаяся в стенках внутренних органов, например, желудка, кишечника и кровеносных сосудов.
- Сердечная мышца: Непроизвольная мышца, образующая стенки сердца.

Патологии мышц:

Существует множество патологий мышц, включая:

- Миопатия: Группа заболеваний, поражающих мышцы.
- Мышечная дистрофия: Генетические заболевания, характеризующиеся прогрессирующей мышечной слабостью.
- Растяжения и разрывы: Травмы, возникающие при чрезмерном напряжении мышц.
- Фибромиалгия: Хроническая болезнь, характеризующаяся распространением боли, усталости и жесткости мышц.

Применение знаний о мышцах

Знания о мышцах применяются в различных областях, включая:

- Медицина: Диагностика и лечение мышечных заболеваний.
- Физиотерапия: Восстановление функции мышц после травм и заболеваний.
- Спорт: Повышение эффективности тренировок и предотвращение травм.
- Биомеханика: Изучение механических свойств мышц и их роли в движении.
- Биотехнология: Разработка новых материалов и технологий, имитирующих функции мышц.

Заключение:

Мышцы являются фундаментальной частью организма человека, обеспечивая движение, поддержание позы и множество других важных функций. Изучение структуры, функции и патологий мышц имеет важное значение для понимания здоровья человека и развития новых медицинских технологий.

REFERENCES

1. Muscle Physiology by Gordon A. Mackay
2. Human Physiology by Lauralee Sherwood
3. Neuromuscular Physiology by Eric Kandel, James Schwartz, Thomas Jessell
4. Essentials of Human Anatomy & Physiology by Elaine N. Marieb
5. The Muscle Physiology of Exercise by Wilbur J. Kraemer, Steven J. Fleck
6. Muscle and Tendon Injuries by J. F. Manaster, N. L. Sunderland
7. Journal of Applied Physiology
8. Muscle & Nerve
9. Acta Physiologica
10. Biomechanics and Biomaterials in Musculoskeletal Systems by R. L. Spilker